

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE BIBLIOMADSALUD

Gracias por participar en la V Jornada de BiblioMadSalud sobre «*Inteligencia Artificial en Ciencias de la Salud. Retos y oportunidades para las bibliotecas y unidades de apoyo a la docencia e investigación*», celebrada en la Universidad Complutense de Madrid el día 31 de mayo de 2023.

En BiblioMadSalud tenemos el compromiso de la mejora continua de nuestros servicios y actividades, por ese motivo, solicitamos tu opinión al respecto.

Por favor, tómate unos minutos y evalúa la actividad ya que nos ayudará en el futuro a ofrecer una experiencia más ajustada a tus expectativas.

Muchas gracias por tu colaboración.

¡Adelante!

* Indica que la pregunta es obligatoria

DATOS PARTICIPANTE

1. TIPO DE USUARIO *

Marca solo un óvalo.

- Bibliotecario / Documentalista
- Docente
- Investigador
- Estudiante
- Patrocinador
- Otro: _____

2. ¿Que relación tiene con BiblioMadSalud? *

Marca solo un óvalo.

- Socio
- Socio amigo
- No socio

3. **¿Conocía a BiblioMadSalud previamente a la jornada? ***

Marca solo un óvalo.

Sí

No

4. **¿Cómo conoció la actividad formativa de BiblioMadSalud? ***

Marca solo un óvalo.

Correo de socio

Conversaciones en su entorno habitual

Medios online

Información difundida sobre la actividad formativa

Web de BiblioMadSalud

Redes sociales

Otro: _____

5. **¿Cuál es el motivo principal por el que ha participado en la actividad formativa de BiblioMadSalud? ***

Marca solo un óvalo.

La temática de la actividad formativa en concreto

Escuchar a determinados/as ponentes

Obtener un certificado de asistencia/créditos

Ampliar sus relaciones profesionales o sociales

Ampliar conocimientos

Aplicación práctica de lo aprendido en mi actividad profesional

Relacionarse con otros profesionales del área

Otro: _____

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

Por favor, valore del 1 al 5 siendo 1 la puntuación mínima y la 5 la máxima.

9. **SOBRE LOS DOCENTES ***

Selecciona todos los que correspondan.

	1	2	3	4	5	NS/NC
Claridad de la exposición	<input type="checkbox"/>					
Dominio de la materia	<input type="checkbox"/>					
Capacidad de motivación e interés entre los asistentes	<input type="checkbox"/>					
Relación ponente/s – asistentes/s	<input type="checkbox"/>					

VALORACIÓN GENERAL

10. **Valoración global de la actividad formativa ***

Marca solo un óvalo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="radio"/>									

11. **¿Considera que estas actividades deberían seguir realizándose?**

Marca solo un óvalo.

Sí

No

12. **¿Recomendaría a alguna persona la realización de una actividad formativa de BiblioMadSalud?** *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

13. **¿El evento le ha servido para establecer o reforzar las relaciones profesionales de su área?**

Marca solo un óvalo.

Sí

No

14. **¿En qué medida el curso ha satisfecho sus expectativas?** *

Señale aspectos para mejorar la calidad de esta acción formativa de cara a futuras ediciones.

MUCHAS GRACIAS

Tu opinión es muy importante

15. **Puedes dejarnos tu propuesta de otras acciones formativas (talleres, conferencias, visitas, etc.) que creas que podrían ayudarnos en nuestro futuro profesional y académico.** *
